

**Academia de Științe a Moldovei
Institutul de Filologie**

**Academia de Studii Economice
din Moldova**

**Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălți
Facultatea de Litere**

Colocviul Internațional

**Filologia modernă:
realizări și perspective în context
european**

(ediția a III-a)

Limbă, limbaj, vorbire

(*In memoriam* acad. Silviu Berejan și acad. Grigore Vieru)

10-12 noiembrie 2009

Coordonatori:

Viorica RĂILEANU, Nina CORCINSCHI

Chișinău, 2010

CZU 801.7/.8(082)=135.1=161.1

Lucrarea a fost recomandată pentru tipar de Consiliul științific al Institutului de Filologie al AȘM.

Descrierea CIP a Camerei Naționale a Cărții:

„Filologia modernă: realizări și perspective în context european”, colocviul intern. (2010; Chișinău). Colocviul internațional „Filologia modernă: realizări și perspective în context european”. Limbă, limbaj, vorbire: (In memoriam acad. Silviu Berejan și acad. Grigore Vieru): [materialele colocviului intern., 10-12 noiemb. 2009. Chișinău]/ coord.: Viorica Răileanu, Nina Corcinschi – (ediția a 3-a). – Ch.: „Magna-Princeps” SRL, 2010 – 512 p.

Antetit: Acad. de Științe a Moldovei, Inst. de Filologie, Acad. de Studii Economice, din Moldova, Univ. de Stat „A. Russo” din Bălți, Fac. de Litere. – Bibliogr. la sfârșitul art. – 100 ex.

ISBN 978-9975-4132-8-2

801.7/.8(082)=135.1=161.1

Procesare computerizată: Galina Prodan

Materialele publicate în acest volum reflectă punctul de vedere al autorilor. Responsabilitatea pentru conținutul fiecărui articol aparține în exclusivitate semnatarului.

PARTICULARITĂȚI FONETICE ALE GRAIURILOR ROMÂNEȘTI DIN SUD-ESTUL UCRAINEI

STELA SPÎNU

Academia de Științe a Moldovei, Institutul de Filologie

Istoria dialectologiei române prezintă diverse interpretări ale structurii dialectale a limbii române (a dacoromânei). Philippide, I. Iordan, E. Vasiliu, Al. Mareș, afirmă că dialectul dacoromân include două ramificări teritoriale: nordică, din care fac parte graiurile de tip moldovenesc, și sudică, din care fac parte, în principal, graiurile de tip muntenesc. G. Weigand, M. Gaster vorbesc despre trei „dialecte”: bănățean, moldovean și muntean. E. Petrovici completează această informație, constatând că vorbirea din Crișana formează o a patra subdiviziune dialectală a dacoromânei, iar S. Pop și Romulus Todoran stabilesc al cincilea subdialect dacoromân – cel maramureșean. În prezent putem constata că repartitia graiurilor dacoromâne continuă să rămână un subiect nefinisat în literatura de specialitate.

Graiul românilor basarabeni ține de subdialectul moldovean. În baza *Atlasului lingvistic moldovenesc*, vol. I (Chișinău, 1968), R. Udler efectuează o clasificare a graiurilor de la est și nord de Prut. Sunt stabilite următoarele subunități dialectale: grupul de graiuri centrale, de nord-vest, de nord-est, de sud-vest și grupul de graiuri bucovinene, susținându-se că cea mai vădită este opoziția dintre graiurile centrale și cele de sud-vest [6, p. 152]. În afara granițelor celor două state românești existente astăzi – România și Republica Moldova – trăiesc, în mase compacte, românii transnistreni, bucovineni și herțeni, românii din nordul și sudul Basarabiei. Grupuri mari de români se mai găsesc pe ambele maluri ale Bugului, în sud-estul Ucrainei, în Caucaz, în Asia Centrală și în Extremul Orient al Federației Ruse [2, p. 173].

Rădăcinile istorice ale așezărilor românești din sud-estul Ucrainei sunt deosebit de adânci, acestea fiind desprinse de comunitatea lingvistică românească de aproximativ 250 de ani. Istoria acestor enclave s-a aflat în atenția istoricului Ion Nistor și a acad. Vladimir Șișmariov. Graiurile insulare vizate au fost cercetate la fața locului și de dialectologiei de la Chișinău, în vederea alcătuirii ALM/ALRR. Bas. (1957–1965). Cercetări de teren mai recente au fost efectuate în 1998 de echipa Maria Marin, Iulia Mărgărit, Victorela Neagoe (Institutul de Fonetice și Dialectologie „Al. Rosetti”, București) și Vasile Pavel (Institutul de Filologie, Chișinău).

Lucrări de sinteză privind vorbirea dialectală din sud-estul Ucrainei până în prezent lipsesc. Or, cercetarea acestor graiuri insulare românești (pe linia Kirovograd, Nikolaev, Dnepropetrovsk, Donețk, Lugansck, Zaporojie, Herson) prezintă un interes științific deosebit prin faptul că au evoluat timp de peste două secole și jumătate în condiții specifice, într-un mediu aloglot, în afara legăturii cu limba română literară, păstrând multe elemente arhaice și suferind o influență puternică din partea limbilor rusă și ucraineană.

În continuare ne vom referi la trăsăturile fonetice distinctive ale graiurilor românești din sud-estul Ucrainei, stabilind specificul acestei zone dialectale din cadrul dacoromânei.

Vocalismul

În graiurile românești din sud-estul Ucrainei semnalăm conservarea etimologicului *a*, particularitate notată în graiurile moldovenești din nord-estul și nord-vestul Republicii Moldova, în graiurile muntenești, dobrogene, oltene de răsărit. Izolat, în regiunea cercetată, înregistrăm varianta fonetică proprie graiurilor moldovenești (cu a j^l): *aț* – *ăț*, *ar*, *ar^l* – *ăr*, *ări* – *ar*, *ări* – *ăr*, *ar^l* [1, h. 5–7]. Fenomenul trecerii lui *a* aton la *ă* în poziție inițială, precum și în tema unor verbe la indicativ prezent sau conjunctiv, apărut prin analogie cu infinitivul, a fost notat pentru prima dată în Moldova și în Transilvania după 1600.

În vorbirea dialectală din regiunea cercetată a fost înregistrată tendința trecerii lui *a* accentuat la *ă*, ca urmare a pronunției dure a consoanelor prepalatale *j*, *ș*: *șărpi*, *șărpti*, *jăli*, *șă* [1, h. 18–21], fenomen specific graiurilor de tip nordic. I. Gheție afirmă că fenomenul durificării lui *ș*, *j* se află în neîntreruptă expansiune. El a apărut în jumătatea sudică a țării, extinzându-se apoi spre nord, în Moldova și Transilvania. Actualmente, doar graiurile de tip sudic îl păstrează pe *a* intact după consoanele *ș*, *j*. Harta lingvistică a termenului *așa* [1, h. 22] înregistrează forma cu *a* rămas intact în aria cercetată, în sud-vestul Basarabiei și în regiunea Cernăuți. În restul teritoriului notăm varianta fonetică tipică graiurilor de tip moldovenesc – *așă*.

Închiderea lui *ă* final la *â* este tipică subdialectului moldovenesc, respectiv graiurilor cercetate: *jînimî*, *stéclî*, *sâti*, *urdâci*, *șâni*, *râșâni*, *prajâni*, *câsi*, *sâmbîti*, *măduhî*, *șoacrî*, *gúși*, *cârji* [1, h. 55, 56, 59, 62, 65–67, 193–198, 200, 201], înaintând apoi spre graiurile muntenești de răsărit, având urmări în planul morfologiei prin neutralizarea opoziției de număr la unele substantive și adjective feminine. Exemple: pentru *casă*, *case* avem varianta de sg. și pl. *câsi*, pentru *ață*, *ațe* avem varianta *âți*.

În arealul dialectal din sud-estul Ucrainei este atestată trecerea lui *ă* neaccentuat la *a* (*barbât*, *magár*, *marár*, *mascát*, *padúre*, *pașóji*, *batrân*, *vadaóji* – vezi: ALM, h. 147-150, 152, 154, 155, 156). După S. Pușcariu [4, p. 354], fenomenul este cauzat de prezența accentului în silaba ce urmează, precum și de asimilarea vocalică în cadrul cuvintelor.

În cazul cuvântului *pământ* înregistrăm varianta fonetică *pomânt* (h. 153).

În graiurile cercetate mediala *e*, în poziție accentuată și neaccentuată, trece la *ă* în urma pronunției dure a consoanelor *ș*, *s*, *z*, *ț*, *j*: *slujăsc*, *tușăsc*, *sămn*, *săti*, *șad*, *dăși*, *zițâl*, *zăstri*, *țáz*, *bisăricî* [1, h. 35, 33, 25, 51, 26, 32, 52, 30, 28, 29, 141]. Evoluția medialei *e* la *ă* este specifică Moldovei, Banatului, Olteniei și Transilvaniei și a avut loc, inițial, în poziție tare, ulterior, durificarea fiind produsă în cuvintele în care *e* se găsea în poziție moale: *răpîdi*, *răși*, *mărg* [1, h. 36, 3745].

În sud-estul Ucrainei, în nord-estul Republicii Moldova, în regiunile Cernăuți și Ismail, mediala *e* > *a* în cuvintele *necaz*, *sperios*, *perete*, *carpen*, *galben*, (*mă*) *învelesc*, *ciupercă* – *nacaz*, *spariós*, *paréti*, *cârpan*, *gálban*, *ma-mvalésc*, *șîupărcî*, pe când în restul masiv moldovenesc anterioara *e* > *ă* [1, h. 116, 119, 120, 121, 123, 125, 43].

În cazul cuvintelor *zemos* (derivat al lui *zeamă*), *secară* în sud-estul Ucrainei, în nord-estul RM înregistrăm varianta *đamos*, *sacari*, în restul masiv moldovenesc arii largi formează lexemul *đamos*, *săcari* [1, h. 113, 114].

E neaccentuat în cadrul cuvântului și la sfârșit de cuvânt în toate graiurile dacoromâne de tip nordic trece la *i* în urma tendinței de a se închide sau a se pronunța central: *săti*, *dăși*, *mâni*, *frăti*, *jepuri*, *zjumatāti*, *stânjân*, *fișor* [1, h. 51, 52, 79, 183–187, 189, 115, 126].

E neaccentuat, precedat de o labială sau de o labiodentală, trece la *ă* în graiurile moldovenești din sud-estul Ucrainei: *galben* > *gălbăn*, *înelesc* – *învălesc* [1, h. 123, 124].

E în poziție neaccentuată se diftonghează (*e* > *ea*) în graiurile cercetate în urma palatalizării sonantei ce o precede: *guler* > *gulear* (< ung. *gallér*), *nepot* > *neapót* (< lat. *nepotem*), *neastă* > *neavásti* (< sl. *nevěsta*), *ceva* > *șjavái* [1, h. 128–130, 132]. Acest fenomen este notat și în graiurile din nord-estul Republicii Moldova și Maramureș. În restul masiv moldovenesc *e* rămâne a fi intact.

În graiurile cercetate și în nord-estul Republicii Moldova, vocala *e* > *u* în cuvintele de tipul *femeie*, *pentru*: *femeie* > *fuméji*, *pentru* > *púntru* [1, h. 127, 42], în restul masiv moldovenesc *e* > *i*.

Cel mai răspândit fenomen în legătură cu vocala *u* este revenirea lui la etimologicul *o* și invers. Prin urmare, *poruncă*, *săpun* (< lat. *saponem*), *fudul* (< tc. *fodul*), *poruncit* > *porónçî*, *sapón*, *fodúl'*, *poronșit* în aria cercetată [1, h. 102, 106, 177, 179].

În cazul cuvintelor *jură* (< lat. *iurare*), *jug* (< lat. *iugum*), *tutun* (< tc. *tütüni*), în toate graiurile moldovenești, respectiv în sud-estul Ucrainei, se păstrează formele etimologice: *žjúrî*, *žjug*, *tjutjún* [1, h. 101, 103, 105].

În cazul cuvântului *bucată* *u* > *î* (*bâcátî* – h. 182) în urma asimilării vocalice.

În graiurile din sud-estul Ucrainei, din nord-estul, nord-vestul Republicii Moldova și din regiunea Cernăuți, *o* la inițială de cuvânt și în cadrul cuvintelor se diftonghează: *ouă* > *uouái*, *rouă* > *ruouái*, *nouă* > *nuouái*, *plouă* > *pluouái* [1, h. 84, 94–96]. Formele cu *oa* în cuvintele de acest tip caracterizează scrierile din sec. XVII–XVIII, care pe lângă alte realități ale vorbirii din acea perioadă oglindesc și pronunțarea acestui diftong rezultat din *o*, urmat de o silabă cu *ă*. Acest fenomen dialectal vocalic se explică prin distribuție cu alte vocale și prin poziție față de accent, care și acestea pot fi niște faze mai vechi de evoluție [3, p. 50].

În cazul cuvintelor *tot*, *toți*, în arealul cercetat, în graiurile din sud-vestul și nord-estul Republicii Moldova notăm variantele fonetice *tot*, *toț*, apropiate de cea etimologică (mag. *tot*); în restul masiv moldovenesc *o* a evoluat la *ă*: *tot* – *tăt* [1, h. 92].

De regulă, în graiurile din Moldova, nordul Banatului, estul Transilvaniei, sporadic în grupurile de graiuri din Dobrogea, vocala accentuată de deschidere mijlocie *o* se rostește mai închis *u* în urma disimilării vocalice în cuvintele de origine latină și în unele cuvinte intrate în română din alte limbi. Trecerea lui *o* la *u* este specifică documentelor moldovenești elaborate după 1600. În perioada actuală fenomenul trecerii lui *o* la *u* este specific subdialectului moldovenesc, respectiv graiurilor cercetate: *fasúli*, *túcma*, *cucóș*, *bubóc* [1, h. 87, 89, 170, 171].

Analizând hărțile 59, 61–63, 65, 67, 143, 144 ale ALM, notăm în masivul cercetat trecerea în seria centrală *i* a vocalei palatale anterioare *i* după consoanele *s, z, ț, ș, j, r*: *sățî, dăc, urdăci, cuțat, șânî, prăjâni, frăsân, pițăgôj*. Același fenomen îl notăm în graiurile moldovenești, bănățene, transilvănene. De regulă, în graiurile muntenești, *i* rămâne intact.

Analizând harta termenului *ridică* (< lat. *ridicare*), înregistrăm varianta fonetică specifică graiurilor moldovenești *rădicî* [1, h. 136].

În cazul cuvântului *puțin* atestăm formele *puțintel* (34, 112, 165, 224), *puțutél* – 48, 231, 232 [1, h. 64].

În graiurile cercetate *i* etimologic se păstrează în cuvintele de tipul *îmblă, îmflă, împle*, înregistrate în cea mai mare parte a Moldovei, a Banatului, Bucovinei și nord-estul Transilvaniei. În restul arealului dacoromân *i* a fost substituit de *u*: *umplu, umflu* [1, h. 72, ALR s. n., II, h. 1902, 1903].

Fenomenul *i* > *a/u* notăm în cazul cuvântului *rândunică*: *randunicî* (34, 231–233), *rundunicî* (48, 112, 165, 190, 225, 229, 234, 235) – [1, h. 160].

Fenomenul închiderii diftongului *ea* trecând la *a*, în cazul când este urmat în silaba următoare de *a* sau *ă*, creează în masivul dacoromân două arii distincte. Prima ține de graiurile de tip nordic, adică *ea* > *a*, a doua arie este o continuitate a ariei muntenești, deci diftongul rămâne ocurent. Graiurile cercetate fac arie comună cu graiurile moldovenești: *albăfi, sâ mărgi, sári, dămî, țapan* [1, h. 210–214].

La sfârșit de cuvânt, diftongul *ea* accentuat se monoftonghează. Fenomenul este anterior primelor texte în limba română, provenind din Banat, Maramureș, nordul Ardealului și nordul Moldovei. Examinând hărțile 222, 225, 226 ale ALM, am notat aria comună a graiurilor din sud-estul Ucrainei cu celelalte graiuri moldovenești, adică *ea* > *ă*: *măsă, cură, ră*. În cazul cuvintelor *stea, (mă) vedea* avem transferul *ea* la *e*: *ste, ma vidē* [1, h. 220, 221].

Ca urmare a procedului de acomodare, diftongul *ea* > *ia*: *șjăun, lușjăfăr, sprinșjâni, žjâni, șjăfi, stjârpî, stjag* [1; h. 111, 158, 164, 215, 216–218].

Aceeași situație o notăm și în cazul realizării diftongului *ja* ca *je* la început de cuvânt sau în poziție postvocalică, ca urmare a procedului de acomodare: *băjēt, încujēt* [1, h. 16, 17].

Înregistrăm fenomenul preiotării lui *o* din cadrul diftongului *oa*: *uōamenî, ruōátî, puōártî, cuōasî, suōári, tuōátî, sâ-nsuōri* [1, h. 228–235].

În baza hărților 24, 80–83, 98, 133, 134, 169 din ALM constatăm că fenomenul preiotării este specific graiurilor de tip moldovenesc, extinzându-se și asupra graiurilor muntenești de nord: *ijése, ^uok^l, ^uopt, ^uorz, ^uóri, ^uurdî, ijénél, ^lemás, ^uoréz*.

Consonantismul

În arealul cercetat, ca și în cazul graiurilor moldovenești din nord-estul Republicii Moldova și a celor din Maramureș [26, p. 326], palatalizarea labialei *b*, urmată de *i*, *iot* și *i* final cunoaște stadiul *d^l*: *d^lini, d^létu, ald^lini, vrád^liji, zd^ljárî, bund^l* [1, h. 246–252].

În raport cu celelalte grupuri de graiuri moldovenești, în sud-estul Ucrainei este notat stadiul *t^l* al palatalizării bilabialei *p*: *t^lept, t^leli, t^ljâtrî, lut^l, st^lic* [1, h. 239, 238, 240, 244, 241], propriu graiurilor românești din nord-estul Republicii Moldova și Maramureș. În cazul cuvintelor *copită* și *Spiridon*

[1, h. 242, 245] înregistrăm stadiul final al palatalizării bilabialei *p*: *kokítí*, *Skridón*.

În arealul dialectal cercetat, labiala *m* se întâlnește în stadiul final de palatalizare *ń*, făcând arie comună cu graiurile moldovenești: *ńic*, (*dă-mi*) *ńíja*, *ńíríști*, *ńíri*, *ńíríásí*, *ńjéri*, *ńercurí*, *luńíní*, *ńjęd* [1, h. 255-262, 343].

În graiurile moldovenești, inclusiv în arealul cercetat, labiodentalele *f*, *v*, fiind urmate de vocalele *e* sau *i*, se palatalizează la stadiile *ś*, *ź*: *śérbi*, *ńńśípt*, *trandaśír*, *Śílíp*, *Gaśířa*, *źis*, *źių*, *źíśńń* [1, h. 268-274, 276-279].

În masivul dialectal din sud-estul Ucrainei, nord-estul Republicii Moldova și în graiurile maramureșene, prepalatalele *č*, *ǵ* > *ś*, *ź*: *śíns*, *crúše*, *śjólán*, *śjǵári*, *źinźín*, *śer*, *arźint* [1, h. 349, 353-358].

În arealul cercetat, *ch* > *t'*, *gh* > *d'*: *t'em*, *uot'ilarí*, *št'jop*, *urét'i*, *d'ńndí*, *d'em*, *d'jájí*, *únd'ji*, *ńnd'ít*, *od'jájí* [1, h. 376-378, 379, 381-386], particularitate tipică graiurilor moldovenești din nord-estul Republicii Moldova și a celor maramureșene.

G trece în seria lui *h* în cazul cuvintelor *galoși* și *bragă* sub influența graiurilor ucrainene: *halóś*, *bráhí* [1, h. 389, 392]

Depalatalizarea lui *j* înainte de *o*, *u* s-a produs până în sec. al XVI-lea și este în curs în sec. al XVI-lea [5, p. 62]. Analizând hărțile 374, 375 ale ALM, consemnăm varianta fonetică specifică graiurilor moldovenești – *ź* în sud-estul Ucrainei: *źoj*, *źjios* [1, h. 374, 375].

Referindu-ne la subdialectul moldovean, nu întâlnim o situație identică în privința sunetului *C*. Astfel, în timp ce în centrul și sudul Moldovei ea este prezentă în mod consecvent, în nordul Moldovei s-au înregistrat forme cu vechea africată dentală *C*, înregistrată și în sud-estul Ucrainei: *máđári*, *búđí*, *botjádí*, *ńjęd*, *máńđ* [1, h. 340-344].

Prin urmare, prezentarea principalelor particularități fonetice ale graiurilor românești din sud-estul Ucrainei pune în evidență specificul graiurilor studiate în urma evoluției sale izolate de întregul masiv dacoromân și a contactului permanent cu graiurile ucrainene și cele ruse.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. *Atlasul lingvistic moldovenesc*, Chișinău, 1968, vol. I, partea I-II, *Fonetica* de Rubin Udler.
2. Pavel Vasile, *Graiuri românești în medii aloglote. Considerații sociolingvistice*, în „Fonetica și dialectologie”, XVII, București, 1998.
3. Purice Mihail, Zagaevschi Vladimir, Ciornâi Ion, *Curs de dialectologie română*, Chișinău, 1992.
4. Pușcariu Sextil, *Limba română. Rostirea*, vol. II, București, 1994.
5. Spânu Stela, *Graiurile românești din sud-vestul Basarabiei*, Chișinău, 2002.
6. Spânu Stela, *Terminologia vitivinicolă în graiurile românești*, Chișinău, 2008.
7. Turculeț Adrian, *Observații asupra rostirii șuierătoarelor în graiurile dacoromâne* în „Analele științifice ale Universității Al. I. Cuza”, XXVI, 1980.
8. Удлер Р., *Диалектное членение молдавского языка*, vol. I-II, Chișinău, 1976.